

УПОТРЕБЛЕНИЕ КЛАСТЕРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Исматуллаева Феруза Ражабовна

Денауский институт предпринимательства и педагогики
студентка магистратуры направления русский язык в иноязычных
группах

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595909>

Аннотация. В данной статье приведен краткий исторический обзор развития кластера, описаны способы его применения в преподавательской деятельности. Приведены результаты работы и примеры практического применения данной формы познавательной деятельности обучающихся, как способ развития у ученика познавательного интереса к предмету, эффективного усвоения учебного материала.

Ключевые слова: кластер, метод, словообразование, активизация, компетенции, учебная деятельность.

Сегодня переход средних школ на качественное новое образование требует совершенно новой формы организации образовательной деятельности и взаимодействие участников среднего образовательного процесса в достижении целей личности. В статье речь пойдет о педагогическом методе, основанном на практической деятельности. Это метод кластера, который вовлекает обучающихся в исследовательскую деятельность, развивает вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения; учит мыслить и систематизировать информацию, вызывая при этом интерес.

Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей и отношений; учит мыслить и систематизировать информацию, вызывая при этом интерес. Метод кластера является одним из методов «технологии развития критического мышления», основной целью которой является расширение мыслительных компетенций.

Приведём пример использования методического приёма «Кластер» на занятиях по русскому языку учениками 5 класса на тему: «Имя существительное». Данная тема является вводной в данном классе, где ученики должны знать понятие функции рода, числа и падежа имени

существительного. Поэтому особенно важно, чтобы изучение данного материала проходило осмысленно и эффективно, способствовало развитию

критического мышления обучающихся, стимулировало их творческую активность. Использование приёма кластера в изучении темы становится одним из способов достижения обозначенной цели.

К концу пятого класса дети без труда дают определение каждой части речи, делают морфологический разбор слова, опираясь на кластеры.

В шестом классе углубляются знания о морфолого-синтаксической стороне каждой части речи; изменение имен существительных и имен прилагательных по падежам, глаголов по лицам. Большое место занимает формирование навыков правописания окончаний. В седьмом классе к кластеру имён существительных добавили такие звенья как: «склонение» и «падежи», так как в этом учебном году более подробно изучаются данные темы.

В седьмом классе дети умеют выделять основные стороны формируемых грамматических понятий:

- что обозначает слово (предмет, признак предмета или действие предмета),
- на какие вопросы отвечает,
- как изменяется или какие имеет постоянные категории,
- каким членом предложения чаще всего выступает в предложении,
- какие имеет окончания; как чаще всего образуется.

Кластер составлялся на этапе «открытия» новых знаний (этапе вызова) и на этапе обобщения и систематизации знаний (рефлексии учебной деятельности). Метод кластера оказывается эффективным путём восприятия

и осмысления текстов, что особенно важно для сознательного изучения учащимися учебных дисциплин, формирования и развития у них индивидуальных личностных смыслов обучения. Проблема формирования у

учеников ценностно-смыслового отношения к процессу изучения предметов

(особенно тех, которые являются непрофильными для их направления подготовки) особенно актуальна в педагогической практике; многие ученики

считают, что общеобразовательные предметы, такие как русский язык и др.,

не влияют на их профессиональную самореализацию и социальный статус.

Ученику которому русский язык является не родным на занятиях с традиционной системой обучения часто бывает скучно и не интересно, нет мотивации к обучению. В связи с этим применение данного метода может стать способом развития у ученика познавательного интереса к предмету, эффективного усвоения учебного материала; формирования ценностных смыслообразующих ориентиров.

Активизация процессов смыслообразования в данном случае происходит за счёт включения умственных действий анализа, синтеза, обобщения, систематизации содержания обучения.

Метод кластера может применяться практически на всех уроках, при изучении самых разных тем. Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в зависимости от поставленных целей и

задач, возможностей учителя и коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую.

Например, на стадии вызова, это будет индивидуальная работа, где каждый

учащийся создает в тетради собственный кластер. По мере поступления новых знаний, в качестве совместного обсуждения пройденного материала,

на базе персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, составляется общая графическая схема. Кластер может быть использован как

способ организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. В последнем случае важно наличие у учащихся определенного опыта в его составлении.

Литература:

1. Ахмедова Л. Т., Лагай Е. А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. Ташкент: Fan va texnologiya, 2016. 296 с.
2. Заир С.И. – бек, И.В. Муштавинская. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014 – 175с.
3. Кирилова Н.Б. Медиаобразование в эпоху социальной модернизации: Педагогика. – 2015 – №5 с.13-21.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2013 – 272с.

